

**XORAZM KO‘LLARIDA UCHRAYDIGAN MAKROFITLAR VA
ULARNING EKOLOGIK AHAMIYATI**

**MACROPHYTES IN THE LAKES OF KHOREZM REGION AND THEIR
ECOLOGICAL IMPORTANCE**

Sattarova F.Y.

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, Urganch.

Matrasulova Z.A.

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, Urganch.

Annotatsiya. Ushbu maqolada Xorazm viloyati ko‘llarida uchraydigan makrofit o‘simliklar, makrofitlarni o‘rganilish tarixi va ularning ekologik ahamiyati yoritilgan. Makrofitlar suv havzalarining ekologik barqarorligini ta‘minlash, suvni tabiiy tozalash, kislorod bilan boyitish va suv organizmlari uchun yashash muhiti yaratishda muhim ahamiyatga ega ekanligi bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: Xorazm viloyati, makrofitlar, ko‘llar, suv ekotizimi, biologik filtr

Abstract. This article discusses the macrophyte plants found in the lakes of the Khorezm region, the history of macrophyte research, and their ecological significance. It highlights that macrophytes play an important role in maintaining the ecological stability of water bodies, naturally purifying water, enriching it with oxygen, and providing habitats for aquatic organisms.

Keywords: Khorezm region, macrophytes, lakes, aquatic ecosystem, biological filter

Kirish. Xorazm viloyati O‘zbekistonning shimoliy-g‘arbiy qismida, Amudaryoning quyi oqimida joylashgan bo‘lib, hududning tabiiy sharoiti asosan tekislik, sho‘rlangan tuproqlar va sun‘iy sug‘orish tizimlari bilan xarakterlanadi. Xorazm viloyatida suv resurslari asosan Amudaryo va irrigatsiya tarmoqlari orqali shakllanadi. Shu sababli hududda ko‘plab tabiiy va sun‘iy ko‘llar vujudga kelgan bo‘lib, ular o‘ziga xos gidrobiologik muhitni hosil qiladi. Xorazm viloyatida 400 dan ortiq ko‘llar mavjud bo‘lib, ushbu ko‘llardan aholini suvga bo‘lgan ehtiyojini ta‘minlashda va qishloq xo‘jaligida foydalaniladi [1].

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

Xorazm viloyatidagi mayda ko‘llarning aksariyati tashlama suvlardan va yer osti suvlarining sathi baland bo‘lgan pastqam joylarda paydo bo‘lgan [2]. Shu sababli, ushbu ko‘llar suvi asosan irrigatsion oqim va yer osti suvlari sathi bilan tartibga solinadi. Xorazm viloyati hududida joylashgan ko‘llarni ekologik jihatdan o‘rganish muhim ahamiyatga ega va dolzarb hisoblanadi.

Tadqiqotning **maqsadi** Xorazm ko‘llarida uchraydigan makrofitlar va ularning ekologik ahamiyatini o‘rganishdan iborat, **vazifalari** esa Xorazm viloyati ko‘llarida uchraydigan ayrim makrofitlarni o‘rganish, ularni o‘rganilganligini tadqiq qilish va ekologik ahamiyati aniqlash hisoblanadi.

Suv ekotizimlarida uchraydigan makrofitlar, ya’ni suv va suvga yaqin muhitda o‘sovchi yirik o‘simliklar ekologik tizimning ajralmas qismi hisoblanadi. Ular suv havzalarida kislorod balansini saqlash, biologik xilma-xillikni ta’minlash va suv sifatini yaxshilashda muhim rol o‘ynaydi. Makrofitlarni ilmiy o‘rganish dastlab Karl Linney tomonidan boshlangan bo‘lib, u o‘simliklarni ilmiy tasniflash tizimini yaratgan [4].

Keyinchalik o‘simliklar ekologiyasi rivojlanishi bilan makrofitlarning muhitga moslashuvi chuqur o‘rganila boshlandi. Bu borada Eugenius Warming muhim ilmiy ishlar olib borib, o‘simliklarni ekologik guruhlariga ajratgan va ularning yashash sharoitiga bog‘liqligini asoslab bergan. Robert G. Wetzel o‘zining ilmiy ishlarida makrofitlarning suv ekotizimidagi roli, modda aylanishi va energiya oqimidagi ahamiyatini batafsil tahlil qilgan. V.M. Katanskaya suv o‘simliklarining morfologik va ekologik xususiyatlarini o‘rganib, ularni tizimli ravishda tavsiflagan. V.G. Papchenkov esa makrofitlarning tur tarkibi va suv havzalarida tarqalish qonuniyatlarini tahlil qilgan hamda ularni ekologik guruhlariga ajratgan. Xorazm viloyati sharoitida oqova suvlarni tozalashda suv o‘simliklaridan foydalanish istiqbollari to‘g‘risida K .R . Yuldoshev va boshqalarning natijalariga ko‘ra Pistiya (Pistia), Azolla (Azolla) kabi o‘simliklardan sanoat oqova suvlarini tozalash sezilarli yaxshi natija bergan. [3].

Xorazm viloyatining tabiiy-geografik sharoiti va suv resurslari R. Qurbonniyozov tomonidan o‘rganilgan bo‘lib, uning ishlarida hududdagi ko‘llar va ularning ekologik holati haqida muhim ma’lumotlar keltirilgan. O‘zbekistonlik tadqiqotchi A.Qurbonniyozov ta’kidlaganidek, "Xorazm viloyatining kollektor-drenaj tarmoqlari va ko‘llari o‘ziga xos gidrobotanik tarkibga ega bo‘lib, bu yerda o‘simliklarning shakllanishi suvning minerallasuv darajasiga bevosita bog‘liq" [2]

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

Tadqiqot natijalari va tahlili. Makrofitlar — suvda yashovchi yirik o‘simliklar bo‘lib, ular suv havzalarining biologik mahsuldorligini belgilaydi, suvni biologik tozalashda ishtirok etadi va hayvonot dunyosi uchun yashash muhitini yaratadi.

Xorazm viloyati hududida joylashgan ko‘llar va boshqa suv havzalari mintaqaning muhim tabiiy ekotizimlaridan biri hisoblanadi. Ushbu suv havzalari biologik xilma-xilligi, ayniqsa suv o‘simliklari — makrofitlarning boyligi bilan ajralib turadi. Xorazm viloyatida joylashgan ko‘llar, kollektor-drenaj tizimlari va sun‘iy suv havzalari suv o‘simliklari — makrofitlarning rivojlanishi uchun qulay sharoit yaratadi. Makrofitlar suv ekotizimining muhim tarkibiy qismi bo‘lib, ular suv sifatini yaxshilash, kislorod almashinuvini ta‘minlash va suv organizmlari uchun yashash muhiti yaratishda muhim rol o‘ynaydi. Xorazm viloyati ko‘llarida makrofitlarning quyidagi asosiy guruhlarini uchraydi:

1. **Suv yuzasiga chiqib turuvchi:** *Phragmites australis* (Oddiy qamish), *Typha angustifolia* (Tor bargli qog'a).
2. **Suvga botgan:** *Potamogeton* (Rdest turlari), *Myriophyllum spicatum* (Siyoh o‘t), *Ceratophyllum demersum* (Shoxyaproq). *Chara vulgaris* L (Xara), *Najas marina* L (Dengiz nayadasi)
3. **Suv betida suzuvchi:** *Lemna minor* (Ryaska), *Salvinia natans* (Salviniya).

Xorazm suv havzalarida qamishzorlarning keng tarqalishi evtrofikatsiya jarayonlarining tezlashishi va suv havzalarining sekin-asta botqoqlashib borishidan dalolat beradi.

Makrofitlar nafaqat ekologik, balki amaliy ahamiyatga ham ega:

Suvni filtrlash: makrofitlar suvdagi azot, fosfor va og‘ir metallarni o‘zlashtirish orqali "biologik filtr" vazifasini o‘taydi.

Ozuqa bazasi: suv o‘simliklari baliqchilik xo‘jaliklari uchun muhim ozuqa manbai hisoblanadi. Xususan, o‘txo‘r baliqlar (oq amur) uchun asosiy ratsionni tashkil etadi.

Xomashyo sifatida: qamish va qog'a qurilish materiallari hamda qog'oz sanoatida ishlatiladi.

Xorazm ko‘llaridagi makrofitlar biomassasidan chorvachilikda silos tayyorlash va muqobil energiya (biogaz) olishda foydalanish imkoniyatlari mavjud

Xorazm viloyatidagi ko‘llarda makrofitlarning tarqalishi suvning sho‘rlanish darajasi, harorati, chuqurligi va oziqa moddalari miqdoriga bog‘liq. Ayrim ko‘llarda

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

sho‘rlanish darajasining ortishi ayrim o‘simlik turlarining kamayishiga olib kelishi mumkin.

Makrofitlar suv havzalarining ekologik holatini yaxshilashda muhim rol o‘ynaydi. Ular suv tarkibidagi ortiqcha mineral va organik moddalarni o‘zlashtirib, suvni tabiiy ravishda tozalaydi. Bundan tashqari, makrofitlar baliqlar, suv hasharotlari va boshqa gidrobiontlar uchun yashash muhiti yaratadi.

Xorazm viloyati ko‘llarida makrofitlarning tarqalishiga suvning sho‘rlanish darajasi, suv sathining o‘zgarishi, harorat va oziqa moddalari miqdori katta ta‘sir ko‘rsatadi. Ayrim hududlarda sho‘rlanishning ortishi ayrim o‘simlik turlarining kamayishiga olib kelishi mumkin.

Xulosa Xorazm viloyati ko‘llarida uchraydigan makrofit o‘simliklar suv ekotizimining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Ushbu o‘simliklar suv havzalarining ekologik barqarorligini ta‘minlash, suvni tabiiy tozalash hamda suv organizmlari uchun yashash muhiti yaratishda muhim rol o‘ynaydi. Makrofitlarning tur tarkibini o‘rganish va ularni muhofaza qilish suv ekotizimlarining barqarorligini saqlash hamda hududning ekologik holatini yaxshilashda muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Nishonov B., Fayzieva D., Shanafeld M., Rosen M., Scott J., Saito L., Lamers J. Investigating the water quality of small lakes in Khorezm region, Uzbekistan. / Abstracts of the 4th International Conference on Water Observation and Information System for Decision Support BALWOIS 2010. 25-29 May 2010, Ohrid, Republic of Macedonia. - Volume II. - PP. 522-523.
2. Қурбонниёзов Р. Хоразм географияси. - Урганч, 1996- В. 143.
3. X. B. Yunusov, A. A. Elmurodov, M. X. Begmatova, A. A. Nurniyozov, Y. Sh. Tashpulatov, Sh. Sh. Shernazarov. O‘simliklar ekologiyasi fanidan amaliy mashg‘ulotlar. O‘quv qo‘llanma. Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nashr matbaa markazi, 2024-B.9.
4. Ro‘zmatov E.Y, Qo‘ziboyev.Sh.T, Tojiboyev.M.U. Bioekologiya (O‘simliklar ekologiyasi). Toshkent-2021-B.8.